

Научная статья

УДК 82.0

DOI: 10.5281/zenodo.21110092

ПОЭТИКА ДНЕВНИКОВ ЭМИЛЯ ЧЁРАНА

© 2026 Р. С. Гранин

Международный теоретический журнал «Credo-New»

ORCID 0009-0002-3049-0584

Статья посвящена анализу поэтики «Дневников» Эмиля Чёрана (Cahiers: 1957–1972), представляющих собой уникальный корпус текстов, соединяющий философскую фрагментарность и исповедальную интимность. В первой части рассматривается история создания и издания дневников: от частных тетрадей, не предназначенных для публикации, до их посмертного появления в редакции Симоны Буэ, сыгравшей ключевую роль в их расшифровке и сохранении. Далее описывается структура дневниковых тетрадей, построенных как непрерывный поток размышлений, афоризмов, самокритических заметок и миниатюр, в которых фиксируются как события, так и состояния духа. Эти записи образуют своеобразную лабораторию письма, где рождается и распадается мысль. Показывается, что Чёран постоянно редактировал, сокращал и трансформировал свои записи, превращая дневники в черновой источник для будущих книг. Как произведение-палимпсест, эти тексты сохраняют следы прежних редакций, слоёв письма и самоотмены, демонстрируя поэтику наслаивания и забвения. Введенная концепция текста-фронттира позволяет рассматривать дневники как пограничное письмо, соединяющее философию и литературу, публичное и сокровенное, французский язык и память о румынском, переход от стиля к отказу от него. Это пространство перехода, где авторская идентичность переживает собственное разложение и перерождение. Подчеркивается, что поэтика дневников Чёрана тесно связана с его пониманием поэзии как формы существования мысли: здесь философ становится поэтом отказа, а фраза — единственной формой дыхания в пустоте.

Ключевые слова: поэтика, палимпсест, текст-фронтир, декомпозиция, генетический анализ, переписывание, черновик, фрагментарность, частный мыслитель.

Для цитирования: Гранин Р. С. Поэтика дневников Эмиля Чёрана / Р. С. Гранин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 70-92. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21110092>.

Эмиль Чёран: от румынского взрывного стиля к французской афористике. Дневник как летопись перехода.

Румынский период (1932–1946) творчества Эмиля Чёрана (рум., фр. Emil Cioran; 1911–1995) — один из самых напряжённых и вулканических этапов европейской интеллектуальной литературы XX века. Именно в эти годы возникает тот уникальный голос, который позднее, уже во французских книгах, станет более сдержанным, афористическим и классически отточенным, но никогда не утратит своей внутренней раны. Самим Чёраном в предвоенной Румынии было опубликовано пять книг; условно их можно назвать «румынским пятикнижием» Чёрана — по аналогии с «Великим пятикнижием» Достоевского — любимого писателя Чёрана. Румынский Чёран — это ещё не моралист и не скептик позднего периода, а мыслитель катастрофического темперамента, философ-лирик, для которого мышление неотделимо от биографии тела: бессонницы, нервного истощения, эротического напряжения, мистических кризисов, политического бреда, тоски по абсолюту и отращения к истории. Его философия возникает не из системы, а из потрясения. Он мыслит не понятиями, а состояниями. Поэтому румынские книги Чёрана — не трактаты, а исповеди, не исследования, а внутренние землетрясения.

Первая книга Чёрана — «На вершинах отчаяния» (*Pe culmile disperării*, 1934) [15] — рождается из опыта бессонницы, доведённой до предела. Это книга, написанная человеком, который пытается избежать самоубийства посредством письма. Вместо физической смерти совершается символическое уничтожение личности. Автор разрушает прежнее «я», чтобы собрать себя заново — уже как литературное существо. После этого распада возникают основные маски раннего Чёрана: лирический самоубийца, подпольный человек, новый Иов, человек, заболевший сознанием. Именно здесь философия Чёрана перестаёт быть систематической и становится лирической (личной, но не столько искренней, сколько выдуманно-желаемой). Мысль приобретает плоть. Все традиционные философские темы — смерть, вечность, зло, Бог, время, отчаяние — больше не существуют как отвлечённые категории. Они становятся физиологическими состояниями. Чёран пишет не идеи, а навязчивые идеи. Его мысль всегда имеет температуру тела, которое находится в бреду горячки. Поэтому он предпочитает нервный кризис любой абстракции («Писать надо в горячке, иначе книга не будет заразной», — как он скажет в одном из поздних интервью). Отсюда и характерная для него смесь философии, поэзии, исповеди, пророчества. Одной из центральных тем книги становится время — не как категория, а как внутреннее разложение: «Время растёт внутри нас подобно смерти» [там же] (аллюзия на ницшеанское «Пустыня растёт, горе тому, кто носит в себе пустыню»). В этом коротком высказывании уже содержится вся позднейшая метафизика Чёрана: время не движется вокруг человека, оно паразитирует внутри него. Мир у Чёрана одновременно абсурден и банален: «Абсурдность мира едва ли превосходит его банальность, чтобы позволить себе хоть малейшую иллюзию» [там же]. Здесь проявляется важнейшая особенность его поэтики: он разрушает романтическую возвышенность отчаяния. Мир не трагичен в классическом смысле — он унизительно пуст. Однако именно страдание даёт сознанию глубину. Чёран противопоставляет удовольствие боли как поверхностное — подлинному: «Если бы человек испытывал в удовольствии столько же осознанности, как и в боли, то он мог бы искупить свои удовольствия...» [там же]. Сознание у Чёрана всегда связано с болезнью. Его антропология трагична: человек — это испорченное животное, существо, заражённое рефлексией. «Совесть сделала животное человеком, а человека — демоном...» [там же]. Особенно важна для Чёрана тема пророка и сомнения. Он ненавидит фанатизм и ценит только того, кто способен сомневаться даже в собственной миссии: «Критерий сомнения — единственный способ отличить пророков от маньяков» [там же]. Даже образ Христа интересует его прежде всего как фигура внутреннего колебания, а не догматической истины. В этом уже зарождается поздняя «негативная мистика» Чёрана. Стиль книги колеблется между лиризмом и иронией. Философия здесь перестаёт быть доказательством и становится театром внутренней агонии. Именно поэтому ранний Чёран производит впечатление человека, который философствует собственными нервами.

Особое место в поэтике раннего Эмиль Чёран занимает «Книга иллюзий» (рум. *Cartea amăgirilor*, 1936) [31] — одна из самых лирических, экстатических и метафизически напряжённых его книг (наш перевод ее выходит в июне). Это уже не просто философское эссе, а настоящая поэма в прозе, где мысль существует как судорога плоти, а философия превращается в форму внутреннего крика. Ранний Чёран пишет здесь с неистовством одержимого. Его стиль предельно музыкален, фрагментарен и исповедален. Он мыслит не понятиями, а состояниями: экстазом, тоской, страхом, мистическим опьянением, ужасом перед временем и судьбой. В этой книге особенно заметно, что философия Чёрана рождается не из логики, а из внутреннего надрыва.

Главная тема книги — трагическая необходимость иллюзий. Человек не может жить без самообмана, потому что истина разрушает жизненную энергию. Поэтому существование оказывается балансированием между жадой абсолютного и невозможностью вынести его присутствие. Чёран одновременно восхищается святостью и боится её: «Презирайте святых, ибо ни один святой не сошел с ума» [там же]. Святость для него — не гармония, а предельная опасность духа. Именно поэтому раннего Чёрана так привлекают фигуры Иова и Достоевского: «Я знаю только два вида внутреннего надрыва: иудейский и русский (Иов и Достоевский)» [там же]. Страдание у Чёрана приобретает почти метафизическое достоинство. Оно становится единственным способом преодоления посредственности: «Единственное оружие против посредственности — страдание» [там же]. Это одна из ключевых идей всей ранней поэтики Чёрана: боль не уничтожает личность, а создаёт её. Через страдание человек меняет своё отношение к миру и становится «случаем» («казусом»), исключением, судьбой. Отсюда возникает характерный для Чёрана культ интенсивности существования («Вера — это вопрос интенсивности» [там же]). Он требует жить так, словно каждое мгновение является последним: «Говори, как приговоренный к смерти; пусть каждое слово несет на себе печать окончательности» [там же]. Поэтому стиль книги отличается крайней эмоциональной концентрацией. Каждая фраза стремится к пределу — к экстазу, к катастрофе, к самосожжению. Чёран превращает внутреннюю биографию в миф: «Проживай себя как миф» [там же]. Так формируется вся поэтика раннего Чёрана — поэтика метафизической лихорадки, в которой философия, мистика, поэзия и исповедь сливаются в единый поток трагического сознания.

Третья книга румынского пятикнижия — «Преображение Румынии» (*Schimbarea la față a României*, 1936) [12] — самая опасная и противоречивая книга молодого Чёрана. Это одновременно политический манифест, националистическая утопия и документ личной духовной катастрофы. Молодой Чёран мечтает о «великой Румынии», о мистическом историческом скачке, который превратил бы периферийную страну в судьбоносную культуру. Но за этим политическим пафосом скрывается гораздо более глубокая драма — ненависть к собственной исторической второстепенности. Чёран воспринимает Румынию как навязчивую идею: «Тот ничего не понимает в Румынии, для кого она не является навязчивой идеей» [там же]. Нация становится формой личного кризиса. Поэтому его любовь к родине всегда носит патологический характер: «Я могу любить Румынию только в бреде» [там же]. Это уже не патриотизм, а форма коллективной мистики. Чёран мечтает о катастрофическом пробуждении истории: «У нас есть только одно решение: прыжок в историю» [там же]. Но прямо внутри книги начинается разрушение этой веры. Мессианский энтузиазм постепенно переходит в усталость, скепсис и желание бегства. Одно из самых трагических признаний книги: «Я не верю в Румынию» [там же]. Так «Преображение Румынии» становится хроникой краха собственного политического мифа. Именно из этого краха позднее родится французский скептицизм Чёрана.

В книге «Слёзы и святые» (*Lacrimi și sfinți*, 1937) [17] Чёран достигает одной из вершин своей духовной поэтики. Это книга о мистике, написанная человеком, неспособным верить. Слёзы здесь становятся не знаком покаяния, а последней формой метафизической чувствительности. Чёрана интересуют не догматы, а экстаз, не вера, а внутреннее землетрясение души. Особенно важна для него связь между русским нигилизмом и испанской мистикой: «Из всех феноменов “современной культуры” русский нигилизм более всего напоминает испанскую мистику» [там же]. В этом сопоставлении — вся логика Чёрана. Террорист и святой оказываются родственными существами, потому что оба живут

на пределе интенсивности. Россия и Испания становятся для него странами метафизического огня: «Бог колеблется между Россией и Испанией» [там же]. Здесь особенно заметно влияние Достоевского и испанской мистической традиции. Чёран воспринимает культуру не эстетически, а духовно-физиологически: культуры для него имеют температуру, пламя, степень близости к безумию.

Сумерки мыслей (рум. *Amurgul gândurilor*, 1940) [25] — последняя книга «румынского пятикнижия», написанная в Париже в 1940 году, уже на границе между двумя языками и двумя судьбами (наш перевод этой книги выходит в июне). Название книги — это оммаж «Сумеркам идолов», однако различие между двумя авторами принципиально: если Ницше философствует молотом, то Чёран — кинжалом. Каждая мысль здесь похожа на нервный спазм. Афоризм перестаёт быть завершённой формой мудрости и превращается в след ранения. Мысль становится не аргументом, а состоянием — бессонницей, тоской, лихорадкой. Чёран определяет задачу мыслителя почти как поэтическую миссию: «Предназначение мыслителя: изобретать поэтические идеи, восполнять мир абсолютными образами...» [там же]. Это чрезвычайно важное признание. Чёран не доверяет философии как системе. Его мысль существует через образ, ритм, вспышку. Другая цитата раскрывает центральный парадокс всей его поэтики: «Я начал любить жизнь лишь по мере рассеивания надежд» [там же]. Для Чёрана спасение возможно только после крушения иллюзий. Надежда — враг глубины. Лишь утратив всё, человек способен обрести странную форму примирения с существованием. Поэтика «Сумерек мыслей» музыкальна и фрагментарна. Каждая фраза звучит как последняя. Чёран создаёт философию предела, где мышление уже не ищет истины, а фиксирует внутренний распад.

Книга «Из Франции» (или по-румынски — «О Франции», 1941) [14] фиксирует внутренний перелом Чёрана. Это уже не румынский пророк катастрофы, а будущий французский стилист. Франция становится для него одновременно спасением и формой самоотречения. Он пишет: «Я постигаю Францию через все гнилое во мне» [14, 4]. Это поразительная формула культурной метаморфозы. Франция возникает не как внешняя страна, а как внутренняя пустота, требующая новой формы. В этом тексте особенно заметен переход от румынской экспрессивности к французской интеллектуальной ясности. Но трагическое ядро остаётся прежним.

«Бревиарий побеждённых» (рум. *Îndreptar rătimăș*, фр. *Bréviaire des vaincus*, 1944) [12] — последняя румынская книга Чёрана, опубликованная при жизни автора, спустя полвека после написания (см. о ней ниже). Она принадлежит уже пространству изгнания и внутреннему распаду прошлого. Это книга человека, потерявшего родину, историю, политические иллюзии и почти самого себя. Здесь мысль становится раскалённой до предела. Чёран пишет: «Реальность — это застывшее явление» [там же]. Мир утрачивает устойчивость. Всё превращается в поток ощущений, боли и метафизической тревоги. Особенно характерно для этой книги эстетизирование страдания: «“Я” — это произведение искусства, питающееся тем страданием, которое религия стремится смягчить» [там же]. Это ключ и к раннему румынскому и к позднему французскому Чёрану вообще. Страдание для него не просто опыт, а материал самоконструирования. Человек создаёт себя через собственную рану. Отсюда и его трагический индивидуализм: «Человек есть искусство, потому что он горд и одинок» [там же]. В этих строках слышен уже весь поздний Чёран — скептик, эстет, мистик без веры, философ одиночества.

Поэтика румынского периода Чёрана строится на превращении философии в исповедь, а мысли — в форму внутреннего переживания. Его тексты существуют на

границе между философией, поэзией, молитвой и криком. Он разрушает традиционный образ философа как рационального мыслителя и создаёт новый тип письма — письмо нервной интенсивности. Румынский Чёран — это мыслитель, который ещё горит. Поздний французский период принесёт ему стиль, дисциплину и холодную ясность. Но именно румынские книги сохраняют первичное пламя его сознания — ту опасную смесь мистики, нигилизма, лиризма и отчаяния, благодаря которой Чёран остаётся одним из самых узнаваемых голосов европейской культуры XX века.

Также, примерно с 1943 по 1945 в оккупированном Париже Чёран работает над черновиком книги, которую даже не озаглавил, и, которая впервые будет издана в Румынии только в 2021 году под названием «Записки одного проклятого» [30], а во Франции — в 2019 «Окна в ничто» [35]. И последний румынский текст, который Чёран, собиравшись опубликовать, судя по тому, что озаглавил его «Разное» и пронумеровал местами страницы, писался примерно с 1944 по 1946, был впервые опубликован в Румынии в 2012 [43], а во Франции — в 2019 под названием «Отклонения» [34].

«О разложении основ» (на русский его также можно перевести как «Катехизис распада», 1946–1949, переписывалась четыре раза, как отмечал Чёран во многих своих интервью) — следующий шаг — первая полноценная книга, написанная по-французски. Второй будет книга — «Силлогизмы горечи» (в русском переводе не совсем точное — «Горькие силлогизмы», 1952), которую Чёран считал гротескно-преувеличенной, неудачной, провалившейся в продаже. Следующую свою (третью) французскую книгу — «Искушение существованием» — он опубликует в 1956 году. И сразу же после этого в 1957 году начнет вести свои знаменитые дневники, на страницах, которых развернется вся его рефлексия о себе, о своем творчестве, о румынском прошлом, о французском настоящем и своих перспективах в этом языке (его знаменитая максима из небольшого эссе «Мы заперты в языке»: «Родина — это не страна, родина это страна»). Обратимся далее к самим дневникам, чтобы попытаться восстановить историю становления французского Чёрана, без тех масок, аватаров и интертекстуальных голосов, через которые он предстает в своих книгах.

История создания и издания дневников

«Я ампутант всех слов».

«Нужно писать для ... гладиаторов».

«Вести дневник — значит приобрести привычку консьержа»

«Автор не обязан быть строгим;

переводчик обязан и даже несет ответственность за недостатки автора.

Я ставлю хорошего переводчика выше хорошего писателя».

Обратимся к генетическому анализу тетрадей (записных книжек; фр. *Cahiers* — тетрадь, блокнот, записная книжка, журнал, ведомость, спецификация) Эмиля Чёрана — культового румыно-французского философа (мы используем написание фамилии *Șoara* через безударную ё, см. об этом подробнее в нашей монографии [1, т. I, с. 27–33]). Это 34 черные тетради на спирали, найденные после его смерти в июне 1995 года его гражданской женой Симоной Буэ (фр. *Simone Boué*). Буэ расшифровала трудночитаемый почерк Чёрана и на основе части этих тетрадей (фрагментов, которые были датированы) составила Дневник Чёрана, который охватывает период с 26 июня 1957 по 14 ноября 1972 года. Этот дневник был впервые опубликован парижским издательством *Gallimard* в 1997 году под названием «*Cahiers. 1957–1972*» [34] (рус. «Чёрный дневник. 1957–1972») [15]. Симона Буэ утонула при купании в реке (возможно из-за несчастного случая, она страдала артритом; но некоторые журналисты назвали это самоубийством) 11 сентября 1997 года, накануне исправления гранок, поэтому ей не довелось увидеть эту книгу, которая именно ей обязана своим изданием.

После смерти Буэ букинистом Симоной Бозе (фр. Simone Boles) в квартире Чёрана была найдена вторая серия, состоящая из 37 тетрадей (с 1972 по 1987 г.), также содержащая серию дневниковые записей (восемнадцать «дневниковых» тетрадей, написанных с 1972 по 1980 год). Хранитель фонда рукописей Чёрана в Литературной библиотеке Жака Дусе (Париж) Сильвия Массиас (фр. S. Massias — доктор литературы (филологических наук) — работала в литературной библиотеке Жака Дусе, где она занималась фондом Чёрана с 1995 по 1999 год.) структурировала эти рукописи.

Литературная библиотека Жака Дусе (Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet; BLJD) — это историческая библиотека французской литературы от символизма до наших дней, расположенная на площади Пантеон 8-10, в 5-м округе Парижа. Коллекция произведений, собранная меценатом Жаком Дусе по совету писателя Андре Суареса и начатая с 1916 года, расширяется благодаря таким авторитетным библиотекарям и консультантам, как Андре Бретон, Луи Арагон, Мари Дормуа или Робер Деснос. После смерти Дусе в 1929 году его коллекция была завещана Парижскому университету, который передал работы на площади Пантеон под управление Мари Дормуа до 1950-х годов. Созданная для того, чтобы собрать литературу того, что позже было названо модернизмом, и его предшественников, коллекция включает, в частности, произведения Стендаля, Шарля Бодлера, Гийома Аполлинера и Андре Мальро. Различные фонды и коллекции впоследствии обогащают первоначальное наследие. Университетская и исследовательская библиотека последней инстанции, открытая по предварительному заказу для исследователей, студентов и специалистов, предоставляет в распоряжение своей аудитории два читальных зала, один в помещениях на площади Пантеон, 8, другой — в помещениях библиотеки Сент-Женевьев, 10.

Массиас отделила дневниковые записи от фрагментов, подготовленных Чёраном для публикаций своих эссе. Массиас показала генезис этих текстов и их палимпсестный характер: многократные внутритекстовые переписывания, исправления, сокращения, которые прекратились в 1987 году, когда Чёран перестал писать и публиковаться, что было связано с прогрессирующей у него болезнью Альцгеймера. Эта вторая серия дневников по суду была присуждена нашедшей их Симоне Бозе, они до сих пор не опубликованы, и их судьба неизвестна, их стоимость в настоящее время оценивается экспертами в один миллион евро. Мы назвали опубликованную часть дневников «Чёрным дневником», чтобы подчеркнуть теневую суть Чёрана, отраженную в них, где философ предстает без масок и поз, которые присутствуют в его публикациях, что является ключевым для понимания всего творчества философа. Также это игра слов (помня этимологию фамилии философа): чёрный — чёрановский дневник.

Как пишет Массиас, смерть, навязчиво присутствующая в работах Чёрана, стала поводом для откровения: посмертного открытия «всегда закрытой тетради» [28, р. 193]. В предисловии к изданию тетрадей, которое Симона Буэ впоследствии подготовила, она объяснила: «Долгое время на столе Чёрана лежала тетрадь, которая всегда была закрыта. Когда после его смерти я собрала все его рукописи и передала их в Библиотеку Дусе, то обнаружила тридцать четыре одинаковые тетради. Единственным отличием были пронумерованные и датированные обложки. Начатые 26 июня 1957 года, они заканчиваются в 1972 году. В течение пятнадцати лет Чёран держал на столе, в пределах досягаемости, одну из этих записных книжек, которая, казалось, всегда была одной и той же и которую я никогда не открывала. В ней содержатся, как правило, краткие записи (“Фрагмент у меня в крови”), в основном недатированные. Датируются только события, которые считаются важными, то есть выезды на природу и бессонные ночи» [31, р. 9]. Причем, как отмечает Буэ в том же предисловии: «На обложке тетрадей I, II, IV, VIII, X

было написано: „Подлежит уничтожению“. На первой тетради Чёран добавил и подчеркнул „Все эти тетради подлежат уничтожению“, аналогично на тетрадях VIII и X. И все же эти тетради он бережно хранил» [Ibid., p. 10].

Дилемма, с которой она столкнулась: согласился бы Чёран на публикацию этих записных книжек? И опубликовал бы он все это сам? В конце концов она решила переписать их сама. В интервью, которое она дала Норберту Додиллю в то время, когда была погружена в эту работу, она объяснила: «Я подумала, что это пойдет в Фонд Дусе, и, конечно, для исследователей это было бы интересно, и что обязательно найдется кто-нибудь, кто когда-нибудь опубликует это, и мне было бы лучше взять на себя инициативу» [32, p. 23]. Но задача была чрезвычайно сложной. Она сказала своему интервьюеру: «Я одновременно счастлива и несчастна от того, что я делаю, от того, какой выбор я делаю. Я не знаю, правильно ли я поступаю» [Ibid].

Издание этих «Дневников 1957–1972» годов является частичным. Буэ выбрала промежуточное решение между тем, чтобы ничего не публиковать, и тем, чтобы публиковать все, решение, которое состояло в том, чтобы сделать выбор, и это не могло не поставить ее в затруднительное положение: «У меня множество сомнений в том, что я являюсь [именно] редактором, я печатала на машинке его тексты, но сейчас это нечто большее. Я печатала его тексты при его жизни, но я не решала, будет ли это опубликовано или нет, я вообще не имела права голоса» [Ibid]. В самом общем смысле, пишет Массиас, можно было бы сказать, что Симона Буэ пошла в направлении творчества, что делал и сам Чёран, когда использовал свои тетради для публикаций. Однако выбор Симоны Буэ мог отличаться от его собственного. Таким образом, некоторые заметки, которые она не использовала, были им воспроизведены и опубликованы в его сборниках; поэтому их нельзя обнаружить в записных книжках дневника. Кроме того, за исключением нескольких отрывков из трех записных книжек 1970 года, отпускные записные книжки опубликованы не были.

Можно выделить некоторые принципы редактирования, но их недостаточно, чтобы объяснить выбор, сделанный Симонной Буе, причины которого потребовали бы настоящей исследовательской и аналитической работы, работы, которая пролила бы свет на то, как она воспринимала Чёрана. Для Норбера Додилия это «текст записных книжек как объект, который мог бы стоять между Симонной Буэ и Чёраном [...], который участвует в диалоге между Чёраном и ней». Она также упоминает о своей идентификации с исчезнувшим автором «не как личности, а как писателя», так что осуществленное ею редактирование записных книжек в конечном итоге было результатом или плодом сотрудничества двух авторов — «произведением, созданным в две руки» [28, p. 199].

Мы также замечаем, пишет Массиас, эволюцию в выборе последовательности фрагментов: очень важную в первых тетрадях, затем они становятся менее строгими, а затем снова ужесточаются. Таким образом, из последней переписи (XXXIV) было сохранено 188 обозначений, 254 остались неопубликованными.

Не боялась ли Симона Буэ утомить читателя повторяющимся эффектом навязчивой мысли? Ее цель состояла не в том, чтобы создать научное издание, а в том, чтобы раскрыть другое лицо Чёрана своим друзьям-читателям, поскольку записные книжки были для нее «ценным открытием, которое [показало] его в ином свете» [32, p. 21]. В этом она полностью достигла своей цели и выполнила свою миссию.

Первая французская публикация дневников состоялась в 1997 году в издательстве *Gallimard* (Paris), также мы насчитали шесть полных переводов на другие языки (французский, итальянский, японский, немецкий, румынский, польский, испанский) и

несколько частичных переводов (на венгерский [22], русский [16], английский [23]). Укажем их: *Cahiers* (французское издание, 1997) [34]; *Quaderni* (итальянский перевод, 2001) [25]; *カ イ エ* (японский перевод, 2006) [27]; *Notizen* (немецкий перевод, 2015) [24]; *Caiete* (румынский перевод, 2016) [20]; *Zeszyty* (польский перевод, 2016) [26]; *Cuadernos* (испанский перевод, 2020) [21].

В настоящее время издано три тома из четырех нашего перевода дневников — «Чёрный дневник» (четвертый том выходит в июне 2026) [15].

Приведем здесь полностью продолжение предисловия Симоны Буэ к подготовленному ей изданию:

Записные книжки Чёрана совсем не похожи на дневник, в котором он в мельчайших подробностях фиксировал события дня, — этот жанр был ему неинтересен. Вместо этого создается впечатление, что перед нами черновики. В этих блокнотах нельзя найти ни одну мысль, ни один фрагмент без изменений. Некоторые записи помечены красным крестиком на полях или заключены в рамку, как бы сохраняясь в резерв.

В июне 1971 года он писал: «Я решил собрать воедино разрозненные размышления в этих тридцати двух тетрадах. Пройдет два-три месяца, и я увижу, смогут ли они составить содержание книги (название которой могло бы быть „Междометия“ или „Ошибка рождения“»).

Это не просто „черновые тетради“, но также и рабочие тетради. Эта мысль повторяется до трех, четырех раз в разных формах, проработанная, обтекаемая, всегда с одинаковым стремлением к краткости, сжатости.

В декабре 1969 года Чёран пишет: «Я собираюсь держаться за эти тетради, потому что это единственный контакт, который у меня есть с „письмом“. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я ничего не написал». И добавляет: «Но это ежедневное упражнение — хорошая вещь, оно сближает меня со словом и позволяет излить в нем свои навязчивые идеи и капризы [...] Ибо нет ничего более иссушающего и тщетного, чем погоня за „идеями“».

Отсюда анекдоты, рассказы о встречах, портреты или более или менее свирепые зарисовки друзей или врагов, обозначенных инициалами или буквой Х. Одно имя, первоначально воспроизведенное полностью, было вычеркнуто, как будто сохраняя анонимность, Чёран хотел защитить тех, на кого нападал или кого высмеивал. Приходило ли ему в голову, что эти страницы могут быть когда-нибудь прочитаны?

На обложках тетрад I, II, IV, VIII и X было написано: «Подлежит уничтожению». На первой тетради Чёран добавил и подчеркнул: «Все эти тетради подлежат уничтожению», то же самое относится и к тетрадям VIII и X. И все же он хранил эти тетради и аккуратно их подшивал. Они помогали ему сводить счеты со Вселенной и прежде всего с самим собой. День за днем он записывал в них свои неудачи, страдания, тревоги, ужасы, ярость и унижения. За этой пронзительной тайнописью скрывается дневной Чёран, насмешливый и бодрый, комичный и переменчивый. Но разве не говорил он неоднократно, что берется за перо только тогда, когда ему хочется «пустить себе пулю в лоб?»

События, о которых он рассказывает, сцены, которые он описывает (например, сообщение о смерти матери), сцены, свидетельницей которых я была, я запомнила заметно отличающимися от рассказов самого Чёрана. Дело в том, что пережив их, он почувствовал себя одиноким. Он везде и всегда один.

Одиноким живой и одиноким мертвый. В то время, когда провокационный и безумный молодой человек, каким он был в далеком прошлом, подвергается поношению, когда появляется анализ его творчества и якобы объективные исследования,

а свора самодовольных гончих псов распоясывается, — цикл пройден. Одинокий в жизни, вдвойне одинокий в смерти.

В июне 1995 года Фернандо Саватер написал в газете *El País* [«Страна» — прим. Р.Г.] трогательное прощание, которое заканчивалось так: *Tienes que bajar solo* (исп. «Здесь ты идешь в одиночку»). Мне также вспоминается название, под которым в 1990 году в издательстве *Humanitas* были собраны некоторые ранние статьи, написанные на румынском языке, — прекрасное название, которое для меня подводит итог жизни Чёрана: *Singurătate si Destin* — «Одиночество и судьба».

Simone Boué, 1997 [31].

О структуре «дневниковых» тетрадей Чёрана

Массиас отмечает, что чтобы отличать дневниковые тетради от других тетрадей, в которых Чёран записывал свои фрагменты с целью публикации, она пишет это слово с большой буквы, за исключением тех случаев, когда оно относится непосредственно к материальности объекта (тетради на спирали, например). Также для большей ясности она использует термин «нотации» для Дневников (*Cahiers*) и «фрагменты» для их переписывания и публикации [28, р. 193].

Мы вслед за Сильвией Массиас будем пользоваться ее системой обозначения тетрадей, а совокупность «дневниковых тетрадей» назовем «Дневником» или «Чёрным дневником», чтобы подчеркнуть, что в них отражена обнаженная теневая сторона личности Чёрана без маски, которую он всегда надевал в своих произведениях, подготовленных для публикаций.

Тридцать четыре тетради на спиралях, которые Чёран пронумеровал с I по XXXIV и в которых он всегда отмечал дату открытия каждой, имеют малый формат до тетради XXVII, а затем большой формат, начиная со следующей, начатой в сентябре 1970 года (см. рис. 1–3 — малоформатные тетради; 4–5 — крупноформатные тетради). Они вошли в фонд Чёрана, который был передан на хранение в литературную библиотеку Жака Дусе после того, как Симона Буэ осуществила их издание. К этой дате (1997 год) Сильвия Массиас уже в значительной степени организовала и провела инвентаризацию всего фонда Чёрана. Она поместила их в конец рукописей под инвентаризационными номерами CRN Ms. 798-831.

К этим тридцати четырем тетрадам добавляются девять тетрадей, написанных в дни каникул, небольшого формата, которые Чёран не пронумеровал (CRN Ms. 832–842). Большинство из них находятся на периферии серии из тридцати четырех тетрадей, хотя и вписываются в нее в хронологическом порядке. Шесть из них были написаны летом 1966, 1968, 1969 и 1970 годов. Чёран планировал вернуться к первой, написанной во время пребывания в Таламанке на острове Ибица, чтобы превратить ее в главу для «Злого Демиурга». Сильвия Массиас подготовила издание этой тетради под названием «Тетрадь Таламанки — Ибицы / 31 июля — 25 августа 1966 года» (тетрадь литературной библиотеки Жака Дусе, № 1, 1997, стр. 29–48 (см. наш перевод этого текста [10])).

Летом 1970 года были написаны три тетради (Ms. 835–837). На другой тетради периода отпуска (Ms. 840) год не указан. Следующие две тетради более поздние и большего формата не входят в серию из тридцати четырех тетрадей: первая (Ms. 838), строго говоря, не является тетрадью периода отдыха Чёрана, она включает записи, датированные 23 августа 1980 года — 1 сентября 1981 года; вторая (Ms. 839) использовалась для записей периода 1979, 1980 и 1987 [36] годов. Также есть небольшой фрагмент дневника, не вошедший в редакцию Симоны Буэ, — «Дневник 1958» [35]. В то время, когда Сильвия Массиас проводила инвентаризацию рукописей Чёрана, она не

Рис. 3. Чёран, тетрадь V, 36-й лист, конец августа 1962 г. Париж, литературная библиотека Жака Дусе, CRN Ms. 802³⁷ (Источник: [28]).

После смерти Симоны Буэ был обнаружен набор из тридцати восьми тетрадей, о которых она явно не знала (об этом ниже). Эти тетради представляют большой интерес: они дополняют пробелы в наборах и значительно обогащают сохранившийся фонд в библиотеке Дусе. Согласно каталогу продаж, к которому было подготовлено описание, партия включает двенадцать тетрадей, содержащих последовательные записи сборника «О недостатке рождения» (фр. *De l'inconvénient d'être né*, 1973) [6], четыре подготовительных тетради к собранным фрагментам под заголовком «Черновики головокружения», наброски к «Четвертованию» (В русском переводе: «Разлад» [19]), три подготовительные тетради к работе «Исповедь и анафемы» (фр. *Aveux et Anathèmes*, 1987) [18], дополненные восемнадцатью тетрадями «дневника», продолжающими те, что были обнаружены Симоной Буе. Таким образом, за тридцатью четырьмя тетрадями периода 1957–1972 годов последовала еще одна серия записных книжек (восемнадцать «дневниковых» тетрадей), написанных с 1972 по 1980 год.

Чёран также упорядочил большинство тетрадей этой второй серии, на этот раз используя буквы: десять имеют на обложке буквы от А до L (отмечается отсутствие тетрадей I и K); за ними следуют две тетради без цифр и букв — которые для удобства Массиас обозначила буквами [M] и [N], а затем еще двумя пронумерованными «I» и «II» — [O] и [P]. Даты, отмеченные на обложке каждой из тетрадей, демонстрируют их преемственность. Как и в первой серии, «отпускные» тетради (написанные в дни каникул), которых четыре, перемежаются: первая между тетрадями А и В, чтобы составить подразумеваемую «Записную книжку» А; две других внутри «Записной книжки» G; наконец, четвертая — внутри «Записной книжки» J [28, p. 195].

Переход от серии цифр к серии букв указывает на то, что мы действительно имеем дело с двумя отдельными наборами записных книжек. Первая тетрадь из второй серии, однако, имеет основополагающий статус. Написанная с ноября 1972 года по июль 1973 года, она имеет на обложке двойное обозначение: XXXV (последняя из первой серии) и А (первая из второй серии), а также примечание Чёрана, объясняющее, что эта тетрадь

имеет гибридный статус: «17 мая 1973 года я передал рукопись издателю. “О недостатке рождения”». Она была опубликована в том же году издательством *Gallimard*. Этот сборник афоризмов был составлен на основе фрагментов, использованных в основном в этой серии из тридцати пяти тетрадей.

На обложке «Записной книжки» [N], завершённой 13 июля 1979 года, Чёран отметил, что рукопись текста «Четвертования» была передана 30 мая 1979 года. 16 ноября 1978 года он уточняет, что сделал нумерацию до этой даты. Таким образом, можно считать, что вторая серия состоит из четырнадцати тетрадей (десять записных книжек от А до L и четыре входящие в них «отпускные» тетради), к которым добавляются «Записные книжки» [M] и [N].

Следующие две тетради, [O] и [P], открывают третью и последнюю серию. Как и предыдущие, они имеют точную дату на обложке. Но самые последние фрагменты первой тетради соответствуют переписыванию фрагментов, взятых из более ранних тетрадей, G и E, переписывание которых продолжается и в следующих тетрадях, где все упоминания о дате исчезли. Тетрадь [P] больше не является «Записной книжкой» дневника: Чёран переписывает в нее записи из более ранних тетрадей второй серии. Возобновление набора тетрадей продолжится в двух тетрадях под номером III и IV. Эта третья серия сочетается с переписыванием более ранних тетрадей с целью подготовки сборника «Исповедь и анафемы» [28, p. 195].

Переписывание тетрадей

Вероятно, под влиянием написания своих «Дневников» Чёран возвращается к фрагментарному письму. Для составления сборников «афоризмов», которые полностью или частично составляют его произведения, опубликованные в издательстве *Gallimard* с 1969 года: главу «Подавленные мысли» из «Злого демиурга» (1969) [17], «О недостатке рождения» (1973) [6], «Головокружительные наброски», включенные в «Четвертование» (1979) [19], «Исповедь и Анафемы» (1987) [18], он обращается к своим тетрадям, выбирая заметки для переписывания.

Спустя восемь лет после начала работы над «Записными книжками» своих дневников, первая их подборка была опубликована в марте 1965 года в специальном выпуске немецкого журнала «Антайос». При ее составлении Чёран опирался на тетради IX и X, а затем на различные более ранние тетради. Эта антология соответствует тому, что станет первым разделом «Подавленных мыслей» «Злого демиурга» (1969). В первый раздел «Подавленных мыслей» войдут фрагменты, заимствованные из более поздних тетрадей (в частности, XVI, XVII и XVIII), к которым Чёран впоследствии добавит фрагменты, взятые из более поздних тетрадей. Затем он составляет второй, а потом и третий раздел в соответствии с порядком своих тетрадей. Раздел II (из «Четвертования») содержит множество фрагментов, заимствованных из тетрадей с XI по XIV (а также из тетрадей X, XV, XVII, XVIII, добавленных позже к рукописной версии, классифицированной как CRN Ms. 564), раздел III («Четвертования») содержит фрагменты, взятые в основном из тетрадей XVI–XVIII, и некоторые другие фрагменты, взятые из тетрадей XIII, XV, XIX, II–IV.

Менее чем через два года после появления «Злого демиурга», в начале 1971 года Чёран публикует серию фрагментов под названием «Призрак рождения» (В журнале *La Nouvelle Revue française* («Новое французское обозрение»), janvier 1971, № 217, P. 1–25). Чтобы продолжить то, что станет начальным разделом сборника «О недостатке рождения», он решает методично просмотреть все свои тетради. Решение фиксируется 3 июня 1971 года: «Я решил собрать воедино разрозненные размышления из этих тридцати двух тетрадей. Пройдет два-три месяца, прежде чем я увижу, смогут ли они составить

основу книги (название которой могло бы быть “Междометия” или “Ошибка рождения”») [цит. по: 28].

Сборник («О недостатке рождения») состоит из трех последовательных версий. В первой, написанной в пяти тетрадах, пронумерованных с I по V, Чёран воспроизводит свои тетради по порядку, от тетради I до XXXII, а также четыре отпускные тетради: «Таламанка — Ибица» и три тетради лета 1970 года. Он выбрал ряд заметок, иногда значительно преобразуя их, часто сильно сокращая. Разделы книги уже обретают форму. Несмотря на то что позже он изменит порядок ряда фрагментов, в последнем прослеживается хронология тетрадней дневника. В трех одинаково пронумерованных тетрадях он затем берет свои пять тетрадней (I–V) и делает новые обозначения, удаляя многие фрагменты, переписывая те, которые он сохранил. В результате повторения пяти записных книжек первой версии он добавляет подборку обозначений, взятых из записной книжки XXXIII, написанной тем временем. Наконец, он снова возвращается к своему выбору в двух тетрадях I и II, дополненных набором листов. Все это разделено на разделы, пронумерованные со II по XI, которые примерно соответствуют разделам сборника (в записных книжках этой третьей версии встречаются некоторые исправления, сделанные рукой Симоны Буге). Продолжая переработку трех предыдущих тетрадней, он добавляет новые фрагменты, на этот раз взятые из более поздних тетрадней: XXXIII–XXXV, которые в основном дополняют разделы X и XI книги («О недостатке рождения»). Некоторые фрагменты, опубликованные в «О недостатке рождения», которые все еще отсутствуют в этой третьей версии, будут взяты из записных книжек XXXIV и XXXV. Примечательно, что переписывание фрагментов для публикации повлияло на написание записных книжек (тетрадней), которые теперь включают множество примеров внутреннего переписывания. Так обстоит дело, в частности, с записной книжкой XXXIV. Смотреть, например, рисунки 4 и 5.

Рис. 4. Чёран, тетрадь XXXIV, 69-й лист, октябрь 1972 г. Париж, литературная библиотека Жака Дусе, CRN Ms. 831⁷⁰ (Источник: [28]).

Рис. 5. Чёран, тетрадь XXXIV, 81-й лист, ноябрь 1972 г. (Париж, литературная библиотека Жака Дусе, CRN Ms. 831⁸³ (Источник: [28]).

Через два года после публикации «О недостатке рождения» Чёран приступил к новой подборке фрагментов. 22 марта 1975 года он записал: «Я сейчас перечитываю эти тетради (около тридцати). На каждой странице: уныние [букв. “таракан”], желание плакать, оскорбление, неудача и очарование неудачи, измены и т. д. — и так будет годами и годами. Как я мог продолжать в том же духе? Я не знаю» [28, р. 197]. И 4 апреля: «Я только что перечитал несколько записных книжек, *подобие дневника* [фр. *simulacre de Journal*. — прим. Г.Р.], и я поражен количеством вещей, которые я забыл» [Ibid]. Избранные фрагменты будут собраны вместе под заголовком «Головокружительные наброски» в конце сборника «Четвертование», составляющего почти две трети книги. Первый набор появился в октябре 1975 года под названием «Флуктуации» (в специальном выпуске журнала NRF — *La Nouvelle Revue française*) под названием «Дневники и записные книжки». Он составит первый раздел «Головокружительных набросков». Рукописная тетрадь (CRN Ms. 576) показывает, что Чёран переписал обозначения (нотацию), взятые из всех его тетрадей, как из первой серии, так и из первых тетрадей второй серии, не следуя порядку. Затем он снова берет их, чтобы извлечь из них обозначения, которые он выбирает и переписывает в четырех тетрадях, пронумерованных со II по V. Этот выбор будет использован для разработки разделов со II по IV «Головокружительных набросков». В отличие от фрагментов, собранных во «Флуктуациях», они будут отобраны более методично: начиная с четвертого листа тетради II, Чёран приводит в порядок свои тетради, а также свои «отпускные» тетради. Но он начинает задаваться вопросом, не были ли уже опубликованы некоторые

фрагменты («проверить, не встречается ли этот “афоризм” где-нибудь еще») или не была ли уже высказана эта идея («дублирование / сравнивать с другим»).

В последний раз он соберет все свои тетради, чтобы составить «Исповедь и анафемы». Генетический архив этого сборника особенно сложен. Он начинается с тетради [O] и тетради [P], упомянутых выше, в которых Чёран переписывает фрагменты, взятые из более ранних тетрадей, и за которыми следуют еще две тетради: в первой («III») взяты обозначения из тетрадей G и H, а затем из тетрадей первой серии в произвольном порядке; из тетради «IV» снова переписаны обозначения первой серии, но более методично (тетради с XXI по XXVI повторяются на первых двадцати четырех листах, затем тетради с XI по XVIII на следующих, вплоть до 74-го листа; тетрадь завершается переписыванием обозначений, включенных в три тетради летнего отпуска 1970 года). В двух других тетрадях под номерами I и II, носящих название «Исповедь и анафемы», переписаны обозначения из тетради [O], из самых разных тетрадей обеих серий, из тетради [P], другие взяты в произвольном порядке из разных тетрадей: G и H, XIX и XXXIV (Записная книжка I), затем обозначения различных тетрадей первой серии в произвольном порядке (Записная книжка II).

Сильвия Массиас отмечает, что к этим двум Записным книжкам следует добавить Записную книжку «III» (CRN Ms. 605), которая могла бы стать продолжением двух предыдущих. Начало выглядит как записная книжка из дневника, с некоторыми пометками, датированными 1982 и 1983 годами, как будто Чёран пунктуально возобновил это упражнение, которое долгое время практиковал и прервал в 1980 году (поэтому эти страницы должны быть добавлены в корпус дневниковых тетрадей). Затем, начиная с листа 18, он возобновляет более ранние записи, начиная с самой первой и заканчивая записной книжкой X (лист 51). Затем он переписывает обозначения, взятые из записных книжек [O], а затем [P], и из различных тетрадей обеих серий. Генетическая папка с «Исповедью и анафемами» также включает в себя еще одну записную книжку, несколько наборов листов и стенографический блок (CRN Ms. 604, 606–610; он также включает шесть отрывных отдельных рукописных листов (Ms. 600–602)). В наборе видно, что Чёран неоднократно повторял записи из тех же записных книжек своего дневника, выполненные в произвольном порядке, что затрудняет работу по идентификации фрагментов и пониманию генезиса произведения. Эти особенности, безусловно, связаны с его состоянием здоровья и прогрессирующей потерей памяти. Рукописи свидетельствуют о его трудностях: во многих из них некоторым фрагментам предшествовала надпись «уже?», задаваясь вопросом, не брал ли он их раньше или даже не публиковал ли в более ранних сборниках. Таким образом, один и тот же фрагмент был опубликован в двух главах «Исповеди и анафемы» с вариациями, обе версии взяты из независимых переписей («Серьезность не входит в определение существования...» и «Серьезность — это не совсем атрибут существования...»).

Из этих многочисленных корректур записных книжек следует, что ряд примечаний был переписан несколько раз, с интервалом в несколько лет и для разных публикаций. Некоторые переписанные тексты принадлежат генетическому файлу произведения, но не были отобраны для публикации. Вот пример записи, повторенной дважды, взятой из тетради V: «В моей судьбе — осознавать себя только наполовину. Во мне все усечено: мой образ жизни, а также то, как я пишу. Человек из фрагментов» [34, р. 93]. Чёран повторяет ее в первой версии «О недостатке рождения», не сохранив ее в окончательном варианте: «В его судьбе было исполнить себя только наполовину. В нем все было усечено». Он переписал ее много лет спустя и опубликовал в «Исповеди и анафемах»: «На его долю выпало исполнить себя только наполовину. Все в нем было усечено: его

образ жизни, как и его образ мыслей. Человек из обрывков, сам обрывок» [18, с. 35]. Но есть случаи, когда были опубликованы обе версии. Таким образом, «печаль ведет к унынию» [34, р. 421] была переписана и опубликована в главе «Подавленные мысли» «Злого демиурга», а затем подверглась дальнейшему переписыванию, включенному в «Исповедь и анафемы».

К бесчисленным примерам «внешнего» переписывания следует добавить те, которые являются внутренними по отношению к самим записным книжкам и которые множатся под влиянием их переделки для публикаций. Это явление делает границу между тетрадами дневника и тетрадами, готовящимися к изданиям в форме сборников, проницаемой, так что трудно провести четкое различие между теми и другими. Все это представляет собой обширную и увлекательную площадку для переписывания, исследованную во всех смыслах и обогащенную множеством слоев и расширений, что делает сложным налаживание издания тетрадей Дневника, если оно действительно предполагает учитывать все переписывания и быть «научным».

История с продолжением

Вторая находка дневниковых рукописей состоялась в феврале 1998 года после смерти Симоны Буэ (в 1997 году). Торговцу букинистическими изданиями Симоне Болез (фр. *Simone Baulez*) было поручено очистить квартиру Симоны Буэ. В подсобке она обнаружила 38 (37?) старых, неопубликованных записных книжек.

В декабре 2005 года Симона Болез планировала продать тетради в Друо (крупная аукционная площадка в Париже, известная торговлей изобразительным искусством, антиквариатом и предметами старины), установив цену в 150–200 тысяч евро. Но литературная библиотека Жака-Дусе, а точнее Канцелярия парижских университетов, в ведении которой находится библиотека, заблокировала продажу. Библиотеке были завещаны рукописи писателя, и желанный лот не был передан ей Симоной Буэ после смерти философа. В 2008 году Парижский суд высшей инстанции отклонил иск библиотеки, и это решение было подтверждено Апелляционным судом в марте 2011 года. Таким образом, букинистический торговец сохранила право собственности на найденные ею тетради. Второй иск поступил от невестки писателя несколько недель спустя, в июне 2011 года. Элеонора Чёран, которая хотела вернуть рукописи на основании содержания завещания писателя, подала апелляцию в Кассационный суд. Кассационный суд отклонил ее апелляцию. Таким образом, Симона Болез окончательно сохранила физическое право собственности на тетради и может перепродать их единым лотом, если пожелает [29].

В начале апреля 2011 года состоялся аукцион, организованный Бинош и Жикелло, который состоялся на парижской аукционной площадке Друо (*hotel Drouot Richelieu*). На нем были выставлены: диплом лицензиата (бакалавра) (17 000 евро), сам текст этого диплома (8500 евро); диплом бакалавра (об окончании гимназии) (8000 евро); рукопись «Преображение Румынии» (20 000 евро), «Книги иллюзий» (13 000 евро) и «Слез и святых» (8000 евро). Также были выставлены многочисленные открытки и письма, адресованные родителям и другим родственникам; фотография сидящего Чёрана с подписью на обороте; письмо, датированное 23 июня 1932 года; студенческие билеты, выпущенные в Германии за 1933–1934 гг. с фотографией и подписью; несколько удостоверений личности, выданных в Германии; паспорт, выданный 15 сентября 1934 года; проездные билеты на поезд; читательские билеты, студенческий билет, выданные во Франции, и многое другое.

В аукционе приняли участие два румынских учреждения: Румынское телевидение (TVR) и Центральная библиотека Бухарестского университета (BCU), претендовавшие

на принадлежавшие Эмилю Чёрану предметы, оцененные экспертами в сумму около 100.000 евро.

Но после закрытия аукциона стало известно, что некий румын купил весь лот с рукописями и документами Эмиля Чёрана, предложив в конце всю сумму за все предметы, которые продавались отдельными лотами. Им оказался румынский бизнесмен Георгий Брайлоу (рум. *George Brăiloiu*), купивший весь лот рукописей и личных документов Эмиля Чёрана за сумму 405 000 евро. Брайлоу сообщил, что компания KDF Energy, которой он владеет, купила рукописи и что они все будут переданы румынской стороне.

Все эти рукописи, охватывающие период жизни Чёрана до его окончательного отъезда во Францию в 1940-е годы, полностью отличаются от 37 записных книжек, которые французские суды окончательно приписали букинисту Симоне Болез, и их настоящая судьба неизвестна. По мнению экспертов, стоимость этих манускриптов сейчас превышает один миллион евро [30].

Произведение палимпсеста

«Разве через двадцать лет после этого первого издания не могли бы мы воспользоваться открытием новых тетрадей, чтобы возобновить его и выпустить издание всех тетрадей 1957–1980 годов, включая отпускные тетради?» — задается вопросом Сильвия Массиас [28, р. 199]. Это новое издание могло бы включать указатели и примечания, в которых, в частности, указывались бы фрагменты, взятые из сборников эссе. Подготовка текста столкнулась бы с определенными проблемами, связанными с тем, что эти тетради не предназначались для публикации. Некоторые обозначения незакончены или частично зачеркнуты, другие зачеркнуты полностью, но могли бы занять место в издании; они подпадают под ту же цензуру, что и та, которая заставила написать Чёрана на обложке первой тетради: «все эти тетради подлежат уничтожению», чего он не сделал, напротив, несколько раз перечитав их. С другой стороны, тетради дневника трудно отделить от их повторений в подготовительных тетрадях к сборникам эссе. Возникает вопрос, следует ли включать переписывания их нотаций (обозначений), независимо от того, были они опубликованы или нет. Не могут ли случаи внутренних переписываний быть расширены путем расшифровки некоторых «внешних» переписываний? (Некоторые серии фрагментов — это не столько переписывания, сколько вариации на одну и ту же тему или углубление линии мысли, которая может быть прочитана как путешествие мысли.) Не было бы целесообразно включить некоторые особенно интересные переписывания, неопубликованные и исключенные в промежуточных версиях, в издание записных книжек, которое также представляло бы собой иллюстрацию генетического редактирования сборников фрагментов Чёрана?

Тетради, вероятно, являются основной работой Чёрана. Следует задаться вопросом, что могло мотивировать их написание в 1957 году? Они последовали сразу же за публикацией третьего сборника, который он написал на французском языке: «Искушение существованием» (1956) [4], появившимся за год до «Дневников» и после «О разложении основ» (1949) [7] и «Силлогизмов горечи» (1952) [3]. Рукописи этих трех сборников свидетельствуют о кропотливом характере их написания, который исчезает в случае с последующими сборниками. Все происходит так, как будто Чёран к тому времени достиг такого высокого уровня владения французским языком, что теперь он мог выразить на нем свою личную драму, драму человека, изгнанного из рая: «Поймем ли мы когда-нибудь драму человека, который ни разу в своей жизни не смог забыть рай?», — читаем мы в начале тетради I [34, р. 13] (см. рис. 1), «религиозная драма неверующего» (Записные книжки II, CRN Ms. 799⁹ (неопубликованные)), о существовании,

«выпавшем из времени» (там же). Это владение или глубокое усвоение языка делает возможным писать для себя и поиск «истины», которую, по словам Чёрана, он ищет как просветления, которое положило бы конец состоянию отстраненности и упадка, которое определяет для него его состояние, как «мелодия, от которой он всего ждет»: «Думаю, ни один неверующий не страдал так сильно, как я, от тоски по Раю. Чувство, что я не принадлежу себе, что мне здесь не место, что мне нечего искать! Ежедневный апокалипсис внутри моего тела, неслыханные бедствия в моей плоти! Безмерная потребность в утешении. Все мои песни уничтожены, и из их обломков слагается мелодия, от которой я жду всего» (там же).

Чёран неоднократно заявлял об этом: «Я давно уже не беспокоюсь о том, чтобы писать книги, оставлять “произведение искусства”... В лучшем случае я склонен высказать несколько соображений, которые могут заинтересовать тех, кто знаком со способом застрять, аналогичным моему» (Cahier G, p. 25. (неопубликованное)). Его поиски выделяют его в мире литературы: «Я не писатель, я тот, кто ищет; я веду духовную борьбу; я жду, когда мой разум откроется какому-то свету, которому нет названия на наших языках» [Cioran 1997: 306]. Благодаря своей яркости фрагментарное письмо направлено на восстановление утраченного единства, оно является поиском избавления, чего, по его словам, «произведение» стремится достичь искусственным путем, преследуя идею в ущерб «внутренней истине» [Cioran 1997: 690], с помощью механизма выражения, который не достигает бытия в его почти недостижимой истине.

Именно в его записных книжках эта форма письма, созданная для него самого, хотя несомненно, что Чёран оставил свои записи для прочтения другими («Чтобы создать впечатление искренности, возможно, ничего не следует публиковать при жизни» [34, p. 248]) исполнена *par excellence* («лучшим образом»). В них не только письмо противопоставляется произведению, но и во многих отношениях публикация предстает как средство шифрования, сокрытия, «[маскировка] автобиографического характера [...] бессвязных речей» (Cahier II, CRN Ms. 799⁴³ (неопубликованные)) его автора. Он надевает маску на лицо, которое в «Дневниках» проявляется в резкой наготе. «Я приобрел некоторую холодность. Я обнаружил полезность маски» (Cahier B, p. 86 (не опубликована)), — заявляет Чёран об эволюции своего «способа выражения». Однако эта маска попадает в «Дневники», раскрывая «мученика», стоящего за эссеистом: «Есть маска и есть маска. Мученик, замаскированный под эссеиста» (Cahier A, p. 23 (не опубликована)). Ниже переписано: «Жертва чумы, замаскированная под акробата. У каждого своя маска» [28, p. 200].

Посмертное раскрытие записных книжек Чёрана переворачивает перспективу, которая направляет произведение от первоначального состояния к его окончательной версии: второе в некотором роде является шифрованием или даже переодеванием этого первого состояния. Тетради представляют собой гораздо больше, чем просто черновики опубликованных работ: они являются их секретным источником, находящимся под палимпсестом многочисленных исправлений и переписываний, удалений и серьезных сокращений. Этот текст должен стать доступным, чтобы можно было попасть в лабораторию, тесно связанную с мыслью и писанием, которые действовали против самих себя, но так и не смогли отречься от своего парадоксального происхождения — бытия, которое возвращает нас к самой Книге Бытия и к неутолимой тоске по потерянному, но никогда не забываемому раю [ibid].

Таким образом, то, что мы условно обозначили как «Чёрный дневник» (совокупность опубликованных Симоной Буэ «дневниковых» тетрадей), как и все прочие тетради-черновики, являются ключом к пониманию всего творчества Чёрана, к его

стилю, к фрагментарному письму, афористики, абсурда, парадоксальности и иронии. В них раскрывается теневая (тень по Юнгу) сторона Чёрана. Подобными были «Черные книги» Юнга и их квинтэссенция — «Красная книга». Таковыми были «Чёрные тетради» Хайдеггера. В этом ряду можно вспомнить «Самопознание. Опыт философской автобиографии» Бердяева. Родоначальником подобных дневниковых записок (доведенных до разной степени литературной обработанности) является «Исповедь» Августина, дневники многих деятелей французского просвещения, энциклопедистов.

Текст дневников как текст-фронтир

Фронтёр (англ. frontier — «граница, рубеж, пограничье» — от ср.-англ. frounter, из ст.-франц. frontier (в отличие от франц. frontière), из ст.-франц. front, из лат. frōns, frontem «лоб, передняя часть, фронт») — в истории США — зона освоения Дикого Запада (западных территорий США), за которой начинались неосвоенные пространства, расположенные на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад вплоть до Тихоокеанского побережья. Каждый шаг фронта на Запад отдалял Америку от Европы, и чем дальше продвигался фронт, тем сильнее становилась самобытность американского общественного развития. Происходил культурный и языковой обмен индейских племен и белых.

Мы решили воспользоваться метафорой фронта и ввести понятие текста-фронта — пограничного, переходного произведения или ряда произведений, которое фиксирует перелом в поэтике, языке (идиоме) или мировоззренческой установке автора. Такой текст одновременно сохраняет черты предыдущего этапа творчества и предвосхищает черты следующего, функционируя как граница между двумя художественными или лингвистическими периодами. Он служит переходной зоной (фр. frontière), в которой происходит переформатирование стиля, языка, жанра и авторской позиции. На наш взгляд, это понятие, как нельзя лучше подходит для обозначения явления перехода Чёрана от родного румынского языка к французскому — языковой трансгрессией, сопровождавшейся рождением нового стиля и генезисом французского текста; а также для его дальнейшей декомпозиции стиля, чем ознаменовалось разложение французского периода на два («стилистический» и «антистилистический»). Это понятие метафорически применимо к переходным состояниям в письме, где сталкиваются и накладываются разные языки, стили, культурные коды. У Чёрана текст-фронт — это не только межъязыковое пространство (между румынским и французским), но и временное растяжение, на котором разворачивается переход от одного способа письма к другому: от эсхатологического пророчества к фрагменту, от высокопатетической лексики к иронии, от декларации к молчанию; а также и ментальная перестройка самого автора. Текст-фронта может быть осмыслен в рамках генетической критики, когда изучаются черновики, автографы, «генетическое досье» текста (см. Главу VII), а также в контексте культурной трансгрессии: перехода между языками, культурами, идентичностями.

Во франкофонный мир Чёран триумфально ворвался своей первой же французской книгой «О разложении основ» (*Précis de décomposition*, 1949), мгновенно прославившись как блестящий стилист. Свой успех он развил и укрепил в последующих двух книгах: «Горькие силлогизмы» (1952) и «Искушение существованием» (1956). Однако в дневниках видна оборотная сторона успеха. Чёрана тяготит необходимость писать по-французски; его стиль — это «смирительная рубашка»; он хотел бы писать так же легко, как думает, как это было в румынский период; но страх солецизма (ошибиться) лишает его спонтанности и возможности новаторства в иностранном для него языке. Пик этих

настроенный приходится на 1960-е годы. Тогда же в творчестве мыслителя происходит поворот от стиля к его декомпозиции — разложению (идея, которая уже заложена в его первой франкофонной книге). Этот поворот прослеживается, начиная с «Истории и утопии» (1960) и в последующих работах: «Падение во время» (1964); «Злой Демиург» (1969) и других.

Из дневниковых записей, начиная с 1957 года, и чем далее, тем больше видно, что философ считает себя достаточно освоившим литературный язык (хотя до конца жизни говорит на нем с акцентом), став в нем общепризнанным мастером, поэтому может позволить себе не следить за стилем, что позволяет ему совершать некоторые новации в новом для него языке, играть с ним, как настоящему носителю языка: «Меня останавливает от новаторства во французском языке то, что я хочу писать правильно. Эта щепетильность, доведенная до крайности, проистекает из того факта, что я начал “сочинять” на этом языке в возрасте тридцати семи лет. Это все равно как, если бы я писал на мертвом языке, а мы знаем разницу между живым и мертвым языком, как утверждает Мейе, — в последнем не разрешается делать ошибки. (Одержимость ошибками лишает меня удовольствия писать по-французски. Это то, что я назвал “смирительной рубашкой”, — ощущение, которое этот идиом [язык] до сих пор дает мне, — слишком жесткое, чтобы мне нравиться. Язык, в котором я не могу забыть себя, в котором я скован, напряжен, стеснен, язык, правила которого парализуют и преследуют меня, отнимают все мои средства. Пророк, раздавленный грамматикой.)» Он хочет писать так же легко и непринужденно, как писал на родном румынском, не думая, как писать, а только о том, что он пишет.

На основании дневниковых записей и анализа текстов до 1957 года и после (начиная с «Истории и утопии», 1960) рядом французских исследователей предложено выделять в творчестве Чёрана два французских периода: 1949–1956 и 1960–1987. Это помимо румынского периода с его «румынским пятикнижием» и другими текстами на румынском (период с 1930 по 1946). Упомянем, что «Румынским пятикнижием» (по аналогии с любимым писателем Чёрана — Достоевским; это: «На вершинах отчаяния», 1934 [44 ; 12]; «Книга иллюзий», 1936 [38]; «Преображение Румынии», 1936 [47 ; 13]; «Слезы и святые», 1937 [43 ; 14]; «Сумерки мыслей», 1940 [33]) мы назвали пять книг опубликованных Чёраном непосредственно после написания в Румынии (пятая книга была написана уже в Париже, куда Чёран уехал в 1937 [2, с. 71]). Еще четыре текста написаны в стол, два будут опубликованы спустя полвека («Из Франции», 1940 [39; 11]; «Страстный путеводитель» или во фр. пер. «Бревиарий побежденных», 1942/43–1943/44 [42; 9]) два — после смерти (незаглавленный текст, во французском издании «Окна в Ничто» [41], в румынском — «Записки одного проклятого» [37], примерно 1943–1945 гг; и «Блуждая [или Отклонения]», 1945/46 [45; 40]).

Таким образом, начало ведения дневниковых записей можно считать текстом-фронтиром между двумя французскими периодами творчества философа. В 1957 году Чёрану 46 лет — возраст акме у древних греков и кризис среднего возраста — в современной западной цивилизации. Чёран в этом амбивалентен — перелом в его творчестве наследует черты и того, и другого.

Последняя его книга — «Исповедь и анафемы» (1987), после чего прогрессирующая болезнь Альцгеймера не дала мыслителю продолжать заниматься литературой. Но о началах этой книги он упоминает уже в дневниковой записи за 1967 год: «Я наблюдаю за собой последние несколько лет и замечаю у себя ухудшения памяти, жалкую неспособность сосредоточиться, явные признаки размягчения мозга. Эти артерии, как я их ненавижу!» (15.05.1967). А также: «Сегодня после обеда в банке,

собираясь заполнить форму для получения чека, я не смог вспомнить номер своего счета. То есть я знал только последние цифры, но не первые. Мне пришлось уйти внезапно, что, наверное, поразило сотрудницу, которая выглядела озадаченной (я даже оглянулся, чтобы посмотреть на нее). Это симптомы той “тупости”, на которую жаловался Бодлер? (“Сегодня я почувствовал себя тупым”). У меня большие сомнения по поводу будущего моего мозга» (16.10.1967).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гранин Р. С. Поэтика Эмиля Чёрана: деконструкция [автора], генезис [текста], декомпозиция [стиля]. Издание в 3-х тт. — М.: Тотенбург, 2025–2026.
2. Гранин Р.С. Эмиль Чёран. Приближение к ускользящему философу. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. — 126 с.
3. Massias S. Les Cahiers de Cioran: une oeuvre palimpseste. *Genesis*, 2017, № 45, pp. 193–200.
4. Электронный ресурс: <https://www.livreshebdo.fr/article/la-brocanteuse-simone-baulez-est-bien-proprietaire-des-cahiers-de-cioran> (дата обращения: 22.02.2026).
5. Электронный ресурс: <https://www.mediafax.ro/cultura-media/omul-de-afaceri-roman-care-a-cumparat-manuscrisele-lui-emil-cioran-le-va-dona-statului-8139237> (дата обращения: 22.02.2025).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

6. Сиоран Э.М. Горькие силлогизмы // Горькие силлогизмы. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. — С. 26–145.
7. Сиоран. Искушение существованием // Искушение существованием / Пер. с фр. В.А. Никитина, ред. Прим. И.С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 144–271.
8. Сиоран. История и утопия // Искушение существованием / Пер. с фр., предисл. В.А. Никитина; ред., примеч. И.С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 272–338.
9. Сиоран Э.М. О злополучии появления на свет (фрагменты из произведения) // Горькие силлогизмы. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. — С. 146–366.
10. Сиоран. О разложении основ // Искушение существованием. М.: Республика; Палимпсест, 2003. С. 14–142.
11. Сиоран. Падение во время // Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 340–410.
12. Чёран Э. Бrevиарий побежденный / Пер. с рум. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2026. — 106 с.
13. Чёран Э. Дневник Таламанки: Ибица (31 июля — 25 августа 1966 года) / Пер. с фр. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — С. 380–404.
14. Чёран Э. Из Франции / Пер. с рум. и фр. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025 — 102 с.
15. Чёран Э. На вершинах отчаяния / Пер. с рум. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — 176 с.
16. Чёран Э. Преображение Румынии / Пер. с рум. и фр. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2024. — 352 с.
17. Чёран Э. Слёзы и святые / Перевод с румынского Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — 300 с.
18. Чёран Э. Чёрный дневник (1957 — 1972). Издание в четырех томах / Пер. с фр. Р.С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025–2026.
19. Чоран Э.М. Записные книжки [фрагмент] // После конца истории: Философская эссеистика / Пер. с франц.: Б. Дубина, Н. Мавлевич, А. Старостиной. — СПб.: Симпозиум, 2002. — С. 377–536.
20. Чоран Э.М. Злой Демург // После конца истории: Философская эссеистика / Пер. с франц.: Б. Дубина, Н. Мавлевич, А. Старостиной; Предисл., биограф. справка Б. Дубина. — СПб.: Симпозиум, 2002. — С. 23–136.
21. Чоран, Э. М. Признания и проклятия: Философская эссеистика / Пер. с франц. О. Акимовой. — СПб.: Симпозиум, 2004. — 206 с.
22. Чоран, Э.М. Разлад // После конца истории: Философская эссеистика / Пер. с франц.: Б. Дубина, Н. Мавлевич, А. Старостиной; Предисл., биограф. справка Б. Дубина. — СПб.: Симпозиум, 2002. — С. 137–260.
23. Boué S. Avant-propos. Cioran. Cahiers. 1957–1972. — Paris: Gallimard, 1997. — P. 9–11.
24. Interview de Simone Boué par Norbert Dodille. Lectures de Cioran. Textes réunis par Norbert Dodille et Gabriel Liiceanu. — Paris: L’Harmattan, 1997. — P. 11–42.
25. Cioran E. Amurgul gândurilor [Сумерки мыслей]. — Sibiu: Dacia Traiană, 1940. — 282 p.
26. Cioran. Cahiers. 1957–1972. Paris: Gallimard, 1997. — 998 p.

27. Cioran E. Cahier 1958 [Дневник 1958] [CRN. MS. 799] // Chatelet L. Cioran, un penseur privé en mal d'écriture. Lyon: Université Jean Moulin (Lyon 3), 2020, pp. 434–437.
28. Cioran E. Cahiers Dieppe, 1987 [Дневники Дьеппа, 1987] [CRN. Ms. 839] // Chatelet L. Cioran, un penseur privé en mal d'écriture. Lyon: Université Jean Moulin (Lyon 3), 2020, pp. 438–447.
29. Cioran E.M. Caiete: 1957–1972. — București: Humanitas, 2016. — 952 p.
30. Cioran. Carnetul unui afurisit [Записки одного проклятого] / Stabilirea textului, prefață, note și variante de C. Zaharia. — București: Humanitas, 2021. — 244 p.
31. Cioran E. Cartea amăgirilor [Книга иллюзий]. — București: Editura Vremea, 1936. — 190 p.
32. Cioran E.M. Cuadernos. 1957–1972. — Barcelona: Tusquets Editores S.A., 2020. — 1056 p.
33. Cioran. Despre Franta [Из Франции, 1941]. — București: Humanitas, 1991. — 108 p.
34. Cioran. Divagations [Отклонения] / Édition et trad. du roumain par N. Cavallès. — Paris: Gallimard, 2019. — 131 p.
35. Cioran. Fenêtre sur le Rien [Окна в ничто] / Trad. N. Cavallès. — Paris: Gallimard, 2019. — 231 p.
36. Cioran, E. Îndreptar rătimăș [Страстный наставник / фр. Брeвиарий побежденных]. — București: Humanitas, 1991. — 126 p.
37. Cioran E.M. Füzetek 1957–1972. — Budapest: Európa Könyvkiadó, 1999. — 226 p.
38. Cioran E. Lacrimi și sfinți [Слезы и святые]. — București: Editura autorului, 1937. — 250 p.
39. Cioran E.M. Notebooks. — New York: Arcade Publishing, 2007. — 320 p.
40. Cioran E.M. Notizen 1957–1972. — Wien: Karolinger Verlag, 2015. — 1021 p.
41. Cioran E. Pe culmile disperării [На вершинах отчаяния]. — București: Fundația pentru Literatură și Artă «Regele Carol II», 1934. — 166 p.
42. Cioran E.M. Quaderni 1957–1972. — Milano: Adelphi, 2001. — 1104 p.
43. Cioran. Razne [Разное/Блуждая] / Stabilirea textului, prefață și note de C. Zaharia. — București: Humanitas, 2012. — 128 p.
44. Cioran E. Revelațiile durerii [Откровения боли]. — Cluj: Editura Echinox, 1990. — 202 p.
45. Cioran E. Schimbarea la față a României [Преображение Румынии]. — București: Editura Vremea, 1936. — 234 p.
46. Cioran E. Scrisori către cei de-acasă [Письма к тем, кто дома] / Stabilirea și transcrierea textelor: Gabriel Liiceanu, Theodor Enescu; trad. Din fr.: Tania Radu; ed., note și indici: Dan C. Mihăilescu. — București: Humanitas, 2004. — 376 p.
47. Cioran E.M. Zeszyty 1957–1972. — Warszawa: Aletheia, 2016. — 988 p.
48. Cioran E.M. シオラン. カイエ: 1957 — 1972. — 東京: 法政大学出版局, 2006. — 1030 ページ数

REFERENCES

1. Granin R. S. Poetika Emilya Chyorana: dekonstrukciya [avtora], genezis [teksta], dekompoziciya [stilya]. Izdanie v 3-h tt [The Poetics of Emil Cioran: Deconstruction [of the Author], Genesis [of the Text], Decomposition [of the Style]. Published in 3 volumes]. — Moscow: Totenburg, 2025–2026. (In Russian)
2. Granin R.S. Emil' Chyoran. Priblizhenie k uskol'zayushchem filosofu [Approaching the Elusive Philosopher]. — Moscow; St. Petersburg: Centr gumanitarnyh iniatiiv [Center for Humanitarian Initiatives], 2024. — 126 p. (In Russian)
3. Massias S. Les Cahiers de Cioran: une oeuvre palimpseste. Genesis, 2017, № 45, pp. 193–200. (in French)
4. Electronic resource: <https://www.livreshebdo.fr/article/la-brocanteuse-simone-baulez-est-bien-propretaire-des-cahiers-de-cioran> (date of access: 22.02.2026).
5. Electronic resource: <https://www.mediafax.ro/cultura-media/omul-de-afaceri-roman-care-a-cumparat-manuscritele-lui-emil-cioran-le-va-dona-statului-8139237> (date of access: 22.02.2025)

Поступила в редакцию 13.03.2026 г.

POETICS OF EMIL CIORAN'S DIARIES

R.S. Granin

The article addresses the poetics of Emil Cioran's Diaries (Cahiers: 1957–1972), which constitute a unique corpus of texts that blends philosophical fragmentation and confessional intimacy. The first part deals with the history of the diaries' creation and publication, starting from private notebooks not intended for publication. Then the paper covers their posthumous appearance edited by Simone Boué, who played a key role in their decipherment and preservation. The structure of the diaries is then described. It is pointed out that the diaries are constructed as a continuous stream of reflections, aphorisms, self-critical notes, and miniatures, recording both events and states

of mind. These entries form a unique writing laboratory, where thought is born and disintegrates. The article demonstrates that Cioran constantly edited, abridged, and transformed his entries, turning the diaries into a draft source for his future books. As palimpsest works, these texts retain traces of previous editions, layers of writing, and self-cancellation, demonstrating a poetics of layering and oblivion. The introduced concept of the frontier text allows us to consider the diaries as border writing, connecting philosophy and literature, the public and the private, the French language and the memory of Romanian, a transition from style to its rejection. This is a space of transition, where the author's identity undergoes its own disintegration and rebirth. It is emphasized that the poetics of Cioran's diaries is closely linked to his understanding of poetry as a form of thought: here, the philosopher becomes a poet of refusal, and the phrase is the only form of breathing in the void.

Keywords: poetics, palimpsest, frontier-text, decomposition, genetic criticism, rewriting, draft, fragmentation, private thinker

Гранин Роман Сергеевич.

Кандидат философских наук,
Заместитель главного редактора
Международного теоретического журнала
«Credo-New» (<https://credo-new.ru>).
ORCID 0009-0002-3049-0584.
E-mail: grrom@mail.ru

Granin Roman Sergeevich.

Candidate in Philosophy,
Deputy Editor-in-Chief of the International Theoretical
Journal "Credo-New" (<https://credo-new.ru>)
ORCID 0009-0002-3049-0584.
E-mail: grrom@mail.ru